

НАРОДНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ В БУХАРСКОМ ЭМИРАТЕ ПОД РУКОВОДСТВОМ АБДУМАЛИКА ТЮРЫ

Абдугаффор Адилов
магистрант Университета Oriental

Аннотация: В данной статье анализируются причины возникновения народно-освободительного движения в Бухарском эмирате под руководством Абдумалика тюры, а также ход и особенности данного восстания. Автор на основе различных источников научно обосновывает факторы поражения Абдумалика тюры в борьбе против войск Российской империи.

Ключевые слова: Абдумалик тюра, Бухарский эмират, Гузарское бекство, народное недовольство, массовые движения, повышение налогов, первоначальный центр.

Annotatsiya: Ushbu maqolada Buxoro amirligida Abdumalik to'ra boshchiligidagi xalq ozodlik harakatining yuzaga kelishi sabablari, qo'zg'olonning borishi jarayoni tahlil qilingan. Shuningdek, muallif turli manbalarga asoslangan holda Abdumalik to'raning imperiya qo'shini tomonidan mag'lubiyatga uchraganligi omillarini ilmiy asosda dalillangan.

Kalit so'zlar: Abdumalik to'ra, Buxoro amirligi, G'uzor bekligi, xalq noroziligi, ommaviy harakatlar, soliq oshishi, dastlabki markaz.

Введение

В 1868 году Бухарский эмират, не сумев противостоять военному вторжению Российской империи, был вынужден признать зависимость под властью мангытской династии. В соответствии с мирными соглашениями, подписанными между Россией и Бухарой в 1868 и 1873 годах, на территории эмирата были образованы 27 бекств в границах, установленных российским

правительством. К их числу относились Каршинское, Чиракчинское, Гузарское, Яккабагское, Китабское и Шахрисабзское бекства Кашкадарьинского оазиса.

Методология исследования

Важное значение при освещении методологии данного исследования имеет введение в научный оборот и широкое использование материалов фонда I-126 архива Кушбеги, отражающих социально-экономическую жизнь эмирата.

При анализе процессов конца XIX – начала XX века были использованы отчёты и воспоминания путешественников и военных деятелей Российской империи, изучавших регион по специальным поручениям, среди которых Я.К. Мейендорф, А. Бёрнс, Н. Ханьков, а также военные Г.А. Арендаренко, А. Галкин, Д.Н. Логофет, И.И. Гейер, А. Маев и Б. Литвинов. Именно данные материалы составляют основу методологии исследования. В этих трудах приведены сведения о географическом положении эмирата, его экономической и социальной жизни, отражающие стратегические интересы метрополии, стремившейся расширить своё политическое и экономическое влияние в регионе [8, 5].

Кроме того, в трудах А.Д. Гребенкина, Н.П. Стремоухова, А.П. Хорошхина, Н. Энпи, Р. Гуровского, А. Вамбери, Ю. Скайлера и Г. Ланделла содержатся сведения об экономическом развитии Бухарского эмирата, системе административного управления городов, доходах казны эмирата, населении и особенностях производственных процессов [8, 8].

Политические события, произошедшие в Бухарском эмирате в 1860-х годах, оказали влияние на все регионы государства. В советский период вопрос народно-освободительного движения под руководством Абдумалика тюрты впервые был затронут в статье А.П. Савицкого. Однако автор трактовал его как «антирусское» движение, поддержанное народными массами.

Подробные сведения о движении Абдумалика (Катта тюр) содержатся в произведениях «Тухфайи-шахий» и «Тарихи салотин мангития» [2, 9].

Особенность данных источников заключается в том, что они носят преимущественно описательный характер и отражают точку зрения источников Российской империи, тогда как фактические сведения не подвергались глубокому научному анализу. Тем не менее именно в этот период, несмотря на односторонний характер изложения, были предприняты первые шаги по сбору широкого круга научных данных о внутренней жизни региона.

Движение под руководством Абдумалика (Катта тюр) прежде всего было направлено против средневековой отсталости, внутренней раздробленности, произвола местных правителей и российского завоевания. Оно ставило своей целью защиту государственной независимости и свободы, объединяя различные социальные слои, племена и этнические группы, что позволяет в полной мере охарактеризовать его как народно-освободительное движение.

Народное движение под руководством Абдумалика (Катта тюр) можно условно разделить на три этапа.

Первый этап охватывает период с конца 1867 – начала 1868 года до подписания эмиром Музаффаром мирного соглашения с Россией и признания российского вассалитета. В этот период вокруг Катта тюр, вернувшегося из Самарканда в Гузар, начали объединяться патриотически настроенные силы, недовольные эмиром.

Второй этап продолжался с момента подписания мирного договора до решительного вмешательства имперских войск под командованием генерала Абрамова во внутренние дела Бухары. За это время Абдумалик тюр стал признанным лидером всех патриотических сил, выступавших против российского завоевания и власти эмира, сумев установить своё влияние на

одной трети территории ханства. Он приобрёл авторитет народного вождя и превратился в одного из наиболее опасных противников колониальной администрации.

Третий этап связан с поражением Абдумалика тюры от войск Российской империи [2, 101].

Результаты исследования и обсуждение

Несмотря на частую смену тюр в Гузарском бекстве, социальное положение народа не улучшалось; напротив, население продолжало жить в условиях тяжёлого гнёта. Таким образом, во второй половине XIX века усилившийся кризис государства и обнищание населения во всём эмирате, а также разрушительная сила господствующей системы привели к крайне тяжёлому положению в общественно-политической жизни.

Средневековая отсталость Бухары 1860–1890-х годов, междоусобицы между бекствами, произвол местных властей и агрессивная политика Российской империи стали причиной возникновения национально-освободительного движения на территории эмирата.

Первоначальным центром народно-освободительного движения под руководством Абдумалика (Катта тюры) стало Гузарское бекство, расположенное в южной части эмирата. В 1864 году его отец, эмир Музаффар, назначил Абдумалика правителем (беком) Гузара [1, 27].

Наиболее полные сведения об истории движения содержатся в двух трудах историка Мирзо Абдулазима Соми — «Тухфайи-шахий» и «Тарихи салотин мангития» («История мангытских султанов») [3, 137].

Существенное значение также имеет диссертация А. Одилова «История национально-освободительных движений в Бухарском эмирате (на примере народно-освободительного движения под руководством Абдумалика тюры)» [2, 11].

К 1866 году Шахрисабз и Китаб были окончательно подчинены. Отправленное эмиром двадцатитысячное войско вновь захватило эти территории, сопровождая своё продвижение насилием и грабежами. Одновременно были организованы карательные походы против китайских и кипчакских племён, выступивших против эмира. В результате репрессий племенной предводитель додхох Хотам мирохур был вынужден бежать к русским вместе со ста своими воинами.

Самарканд, по всей вероятности, оставался местом пребывания Абдумалика тюра до середины или конца 1867 года. Однако он не смог долго находиться в городе. Будучи старшим сыном эмира и наследником престола, Абдумалик тюра мог остаться в Самарканде и организовать оборону против иностранных захватчиков [4, 128].

В тот период Самаркандом фактически управлял Шерали инак — человек сурового характера, притеснявший местное население. В связи с этим жители города направили эмиру жалобу, в которой заявляли: если Шерали инак будет смещён со своей должности и вместо него назначат другого правителя, тогда всё население — мужчины и женщины, взрослые и дети — до последнего человека будет сражаться против неверных, поскольку бухарское войско разобщено и не проявляет никакого стремления к борьбе с врагом.

Однако эмир не учёл требования народа. После его отъезда из Самарканда Шерали инак начал мстить жителям города за жалобы. Более того, он заподозрил Абдумалика тюра в причастности к волнениям и стал добиваться его удаления из Самарканда. В письме эмиру Шерали инак утверждал, что за беспорядками стоит Абдумалик тюра, и просил распорядиться о его высылке из города. Шерали инак понимал, что сможет свободно действовать лишь после устранения шахзаде, которого население поддерживало как сторонника борьбы против российского колониализма [5, 54]. Неправильное толкование эмиром стремления собственного сына к независимости и свободе как борьбы

за престол глубоко задело достоинство Катта тюры и оказало негативное влияние на его дальнейшую деятельность.

В это время в Кармане недовольные и склонные к доносам приближённые начали обсуждать возможность уничтожения войск, назначенных Абдумаликом тюрой. Они опасались, что эти силы могут поддержать шахзаде и поднять восстание. Для выполнения этой задачи в Гузар был направлен Абдулкарим диванбеги мангыт, которому поручалось вывести войска из Гузара в Карши [6, 17]. Кроме того, Абдулкарим диванбеги получил приказ арестовать Худояра туксабо и некоторых других участников восстания и отправить их в Карши. Одновременно он должен был убедить Катта тюру подчиниться эмиру и наставить его на путь покорности. Сначала диванбеги прибыл в Карши, где встретился с другим сыном эмира — правителем Карши Нуриддинханом тюрой, а затем направился в Гузар [7, 26-27].

Безусловно, отсутствие решительной борьбы эмира против российского вторжения, его слабость и непоследовательность в политике вызывали недовольство как у Катта тюры, так и у патриотически настроенных сил. Абдумалик тюра прекрасно понимал, что вокруг него постепенно объединяются сторонники независимости и свободы, и осознавал необходимость лично возглавить эту борьбу как наследник престола. Однако важно подчеркнуть, что первоначально движение не ставило своей целью захват власти или борьбу за трон. Несмотря на недовольство политикой эмира, Абдумалик тюра прежде всего стремился к освобождению страны и защите её независимости. Именно поэтому он поддержал слова Худояра туксабо и не захотел вступать в лишние споры с диванбеги, поскольку тот уже открыто обозначил цели движения.

После отъезда Абдулкарима диванбеги в Гузаре началась активная подготовка к вооружённой борьбе: изготавливались боеприпасы, велась военная мобилизация сторонников освободительного движения.

Представители различных социальных слоёв со всех сторон стали стекаться в Гузар. Каждый сторонник «священной войны» брал в руки Коран и приносил клятву участвовать в борьбе под руководством тюрки и посвятить ей свою жизнь [7, 27]. В соседние области и бекства — Гиссар, Шерабад, Карши, а также к туркменскому племени эрсари и другим группам населения — были направлены обращения с призывом подчиниться Абдумалику тюрку и участвовать под его руководством в «священной войне». За короткое время в Гузар начали прибывать многочисленные патриотически настроенные сторонники независимости и свободы. Были доставлены пушки, усилилось производство боеприпасов. В Гиссаре, Шерабаде, Денау и Кулябе население перестало подчиняться местным правителям. В Шерабаде кунграты сместили назначенного эмиром инака Каримкулбия и вместо него поставили Останакулбия.

Правители Китаба и Шахрисабза — Джурабек и Бобобек, находившиеся в оппозиции к эмиру, стремились объединить все патриотические силы вокруг объявленного Абдумаликом газавата. В короткий срок в Гузаре было сосредоточено огромное войско. Главной целью всех сторонников было полное освобождение родины от иноверцев. В конце мая 1868 года Абдумалик тюрка выступил из Гузара через Шахрисабз к Самарканду для борьбы против российских войск. Правители Шахрисабза и Китаба встретили его и присоединили к армии тюрки своих газиев из племени кенагасов [8, 78].

Абдумалик тюрка сумел объединить вокруг себя преимущественно восточные и южные районы ханства и возглавил кампанию по освобождению Самарканда от власти Российской империи. Накануне решающего Зирабулакского сражения между Бухарским эмиратом и российскими войсками, в соответствии с достигнутой договорённостью, 1 июня 1868 года произошло вошедшее в историю как «Самаркандское восстание» — недельное

народное выступление жителей города против Российской империи, осуществлённое совместно с войсками тюркы.

Эмир направил генерал-губернатору Кауфману письмо с предложением о мире. Несмотря на победу под Зирабулаком, Кауфман был серьёзно обеспокоен ударом, нанесённым Абдумаликом тюркы под Самаркандом, и поэтому немедленно принял предложение эмира о перемирии. 28 июня 1868 года между Российской империей и Бухарским эмиратом был подписан мирный договор. Однако исламские войска под руководством Абдумалика тюркы потерпели поражение и были вытеснены из Самарканда.

После заключения мира эмир Бухары решил отомстить Абдумалику тюркы, а также жителям Карши, Гузара и кочевым племенам, поддержавшим восстание. Собрав хорошо вооружённое войско, он выступил в сторону Карши. Достигнув территории современного Мубарека, эмир приказал Йулдош эшикогабоши, Тогаймуроду эшикогабоши и влиятельным мангытским эмирам захватить тюркы. Одновременно правителю Карши Нуриддинхану тюркы было направлено письмо с приказом напасть на Гузар, пленить Абдумалика тюркы и жестоко наказать участников восстания [9, 56].

Тем временем Абдумалик тюркы захватил Карши. К нему присоединились бывшие высокопоставленные чиновники — Абдулхакимбий инак, Миркасим парваначи, Абдулазизбий и другие представители крепостной администрации, недовольные политикой эмира. Эмир уделил борьбе против тюркы особое внимание и обратился к генерал-губернатору с просьбой о военной помощи для подавления восстания. Генерал-губернатор подготовил к боевым действиям десятитысячное войско. С другой стороны, эмир также должен был вступить в сражение с десятью тысячами солдат под руководством Тухтамыш инака [10, 89].

Русские войска, оставив в Карши отряды эмира, покинули город с богатой добычей. В это время эмир направил правителям Шахрисабза и Китаба письма

с требованием схватить Абдумалика тюру и доставить его властям. Послание было отправлено через Усманбека эшикогабоши — близкого родственника Шукурбия инака. Узнав об этом, Абдумалик тюра вместе примерно с двумястами своими нукерами направился в сторону Китаба. По дороге между Шахрисабзом и Китабом он встретил Усманбека эшикогабоши, завладел письмом и ознакомился с его содержанием. Осознав истинное отношение эмира к себе, тюра приказал казнить бека и сопровождавших его лиц, после чего направился в сторону Каттакургана.

Заключение и предложения

Таким образом, народно-освободительное движение под руководством Абдумалика тюры первоначально зародилось в Гузарском бекстве и продолжалось вплоть до заключения эмиром Музаффаром мирного соглашения с царской Россией. В результате этого движения население сначала южных и восточных районов эмирата, а затем и других его территорий поднялось на борьбу за защиту своей свободы и независимости. Центром сопротивления российскому завоеванию и колониальной политике, а также капитулянтскому курсу, произволу и насилию со стороны эмира стало именно Гузарское бекство. В этом освободительном движении принимали участие представители практически всех социальных слоёв общества.

Абдумалик тюра ставил перед собой цель не завоевание престола и не борьбу за власть, а защиту независимости и свободы своей родины. Именно с этой целью в Гузарском бекстве было положено начало освободительному движению. В дальнейшем оно оказало значительное влияние на последующие выступления в Шахрисабзском и Китабском бекствах под руководством Бобон туксабо в 1869–1870 годах.

Список использованной литературы

1. Амир Сайид Олимхон. Бухоро халқининг ҳасрати тарихи. -Т.: “Фан”, 1991, - С. 27.

2. Одилов А. Бухоро амирлигида миллий озодлик ҳаракатлари тарихи (Абдумалик Тўра бошчилигидаги халқ озодлик ҳаракати мисолида) Тарих фанлари номзоди илмий даражасини олиш учун тақдим этилган диссертация. –Т., 2003. -С. 9.
3. Сомий М.А. Манғит султонлари тарихи ёки Бухоро хонлигининг инқирози // “Шарқ юлдузи”, -№7-8., Т.: 1993. - С. 137.
4. Архив Агентства «Узархив» Республики Узбекистан, ф. I-126, оп. 1, д. 37, л. 128.
5. Архив Агентства «Узархив» Республики Узбекистан, ф. I-126, оп. 34, д. 236, л. 54.
6. Архив Агентства «Узархив» Республики Узбекистан, ф. I-126, оп. 34, д. 109, л. 17.
7. Фитрат А. Амир Олимхоннинг ҳукмронлик даври. -Т.: “Минҳож” 1992. - С. 26-27.
8. Эрназаров А. Ғузур беклигининг ижтимоий-иқтисодий ва маданий ҳаёти (1865-1920 йй) / Монография / Қарши: “Биг Макро Шорлд” нашриёти, 2024. - С. 78.
9. Холиқова Р. Россия-Бухоро. Тарих чорраҳасида. - Т.: Ўқитувчи, 2005.
10. Нуриддинов Ҳ. Ғузурнома. –Т., 2011.